

TA'LIM TIZIMIDA TALAFFUZZNI VA NUTQNI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN ISHLAR

Yo'ldasheva Qumriniso Nurmatovna
Jizzax davlat pedagogika universiteti
Pedagogika va psixologiya fakulteti talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda dolzarb bo'lgan nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutqni rivojlantirish uchun zamonaviy yechimlar haqida qisqacha nazariy ma'lumot berilgan. Ta'lim mazmuni tushunchasining ilmiy asoslanishi, uning ahamiyati, o'quv predmetlarini o'zaro integratsiyalab o'qitish, ona tili o'qitishda o'quvchilarning nutqi rivojlantirish, og'zaki va yozma nutqni o'stirish, o'z fikrini mustaqil ifoda qilish, nutqiy ko'nikmalarni egallash bo'yicha tilshunos va metodist olimlarning ilmiy qarashlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: spektral tahlil, nutqning buzilishi, talaffuz, nutq nuqsonlari, web platforma, ta'lim mazmuni, o'quv dasturi, darslik, nutq ko'rinishlari, og'zaki va yozma savodxonlik, nutqiy ko'nikma, nutqiy kompetensiya.

Abstract. This article presents a brief theoretical overview of modern solutions for the development of speech in children with speech disorders that are currently relevant. The scientific views of linguists and methodologists on the scientific substantiation of the concept of the content of education, its significance, mutually integrated teaching of academic subjects, the speech development of students in teaching their native language, the development of oral and written speech, independent expression of their opinions, the acquisition of speech skills are analyzed.

Keywords: spectral analysis, speech disorders, pronunciation, speech defects, web platform, educational content, curriculum, textbook, speech representations, oral and written literacy, speech skills, speech competence.

O'quvchilarning bilim olishida va ulardagi nutq shakllarini rivojlantirishda ta'lim mazmunining o'rni beqiyosdir. Ta'lim mazmunining asosiy mohiyatini ko'plab olimlar tomonidan asoslab berilgan. Jumladan, "O'zbek tili o'qitish metodikasi" nomli o'quv qo'llanmada ta'kidlanishicha, "Ta'lim mazmuni davlat va jamiyat talablariga ko'ra, pedagogik texnologiyalarning eng so'nggi yutuqlari asosida belgilanadi, shakllanadi". Shuningdek, pedagogik texnologiyalar qanchalik amaliyotga rivojlangan holatda tatbiq qilinsa, ta'lim mazmuni shu darajada rivojlanadi. "Talim mazmuni deganda 1) o'quv rejalari, 2) o'quv dasturlari 3) darsliklar, 4) o'quv metodik qo'llanmalar nazarda tutiladi. Ona tilidan dastur hamda darsliklar o'quvchilarning o'rganishlari uchun tanlangan va ularning o'zlashtirishlariga muvofiqlashtirilgan til materiallarini o'z ichiga oladi". Q.Husanboyevaning fikricha, ta'lim mazmuniga o'qituvchini ham kiritish ta'kidlangan.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarni davolashda avvalo talaffuzni o'rganish va yaxshilash uchun kompyuter texnologiyalari usullaridan foydalanishni maqsad qilib qo'ygan. Hozirgacha nutqning fonetik talaffuzini o'rganish uchun maxsus ishlab chiqilgan metodlardan foydalaniladi. Ovozli talaffuz holatini o'rganishda buzilgan tovushlar soni aniqlanadi, so'ngra nutqdagi turli xil nuqsonlarni (unli va undoshlarning talaffuzi, so'zlarni aytishning qisman yoki to'liq qobiliyatsizligi) bartaraf etish uchun oldindan tayyorlangan maxsus mavzuga asoslangan rasmlar va albomlar qo'llaniladi.

Talaffuz va imlo qoidalari esa bir xillikni taqozo etadi. Shu ma'noda o'quvchilarda nutqiy kompetensiyani rivojlantirishni avtomatlashtirish masalasi juda dolzarb bo'lib qoladi deyiladi. Ta'lim mazmunining asosiy vazifasi o'quvchilarning lingvistik kompetensiyasini va nutqiy kompetensiyasi: tinglab tushunish, eshitish, o'qish, yozishni adabiy til me'yorlariga mos ravishda rivojlantirishdan iborat. O'quvchilarda nutqiy kompetensiyani tarkibiy

qismlarini rivojlantirish ularda kognitiv- pragmatik, nutqiy-reflektiv kommunikatsiyaga qiziqish uyg'otadi. Shu tariqa ularning o'zaro to'g'ri aloqa-aralashuvga e'tibor kuchayib boradi, o'rinli so'zlashish, shirinsuxanlik bilan muomala qilish o'sadi va o'zining og'zaki va yozma nutqiga leksik birliklarni tanlashni o'rganadi hamda tafakkur qilish mahsuli paydo bo'ladi.

Insonlar bir birlari bilan muomilaga kirishar ekan, ularning asosiy ko'zlagan maqsadlaridan biri o'zaro bir biriga ta'sir ko'rsatishdir. Ammo ko'pgina nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning o'ziga nisbatan bo'lgan ishonchsizligi bunga imkon bermaydi va o'z fikrlarini ham nutqida aniq bayon ettirishga (nuqsonlari sababli) qiynalishadi.

Texnologiyalarning jadal rivojlanishi va ko'pgina dasturiy ta'minotlarning yaratilishi yuqoridagi masalaga yechim topishga imkon beradi. Shu kabi muammolarga "Otsimo" mobil ilovasi bolalarning nutq ko'nikmalarini yaxshilashi mumkin bo'lgan aniq nutq faoliyatini ta'minlash uchun ovoz va nutqni spektral taxlil qila oladigan texnologiyadan foydalanadi.

Otsimo nutqning kechikishi, duduqlanish, apraksiya, afaziya va artikulyatsiya kabi muammolarga duch kelgan yosh bolalar uchun mo'ljallangan.

Dastur mobil qurilmalar uchun mo'ljallangan.

"Proloquo2Go" gapira olmaydigan yoki tushunishga muhtoj bo'lgan yoshlar va kattalar uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot bo'lib faqat IOS tizimida ishlaydi. U tabiiy tovushli ovozlarga ega va boshlang'ich va ilg'or kommunikatorlarni qo'llab-quvvatlaydi.

Ko'pgina ota-onalar, o'qituvchilar va terapevtlar Proloquo2Go-ni ajoyib xususiyatlari tufayli tanlashadi. Uning qulayliklaridan biri gapirishni istagan so'zingizga birlashtirilgan rasmga teginish orqali muolaja davom etadi. Faqat bu emas, foydalanuvchilar bir vaqtning o'zida ikkita tildan foydalanishlari mumkin, bu ularga ikki tilda gapirish imkonini beradi.

"Nutqida nuqsoni bor bolalar" uchun ham nutqni rivojlantirishga yordam beradigan qiziqarli bo'limlari mavjud. Bu bo'limda bola o'rganayotgan so'zini rasm va audio xolida o'rganadi. Shu bois quyida yuqorida nomi keltirilgan dasturiy ta'minotlarni avzal jihatlarini umumlashtirgan va mobil texnologiyalardan foydalangan holda eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar va kattalardagi eshitish idrokini va to'g'ri talaffuzni rivojlantirish uchun amaliy WEB platformaning ishlash tamoyili va olinadigan natijalar yoritib beriladi. Ushbu WEB dastur "Eshit, eshitganni tushun va gapir" metodologiyasini mobil texnologiyalar asosida modernizatsiya qilishga asoslangan platforma xisoblanadi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan odamlar uchun tovushlarini tanib olishni o'rganish, mos keladigan tovushlarni doimiy va takroriy tinglash, bu tovushlarni tushunish, bu tovushlardan amaliyotda foydalanish va talaffuz qilish zarurati mavjud. Taklif etilayotgan WEB platforma ulkan imkoniyatlar ochadi, chunki deyarli barcha odamlar mobil qurilmalarga ega va taklif qilingan metodologiyadan hamma joyda foydalanish mumkin. Eshitishda nuqsoni bo'lib implantatsiyadan keyin notanish tovushlarni tanib olish murakkab ish hisoblanib, bu masalani yechish uchun bir qancha zamonaviy kompyuter dasturlar mavjud. Bunday dasturlardan foydalanish talaygina qiyinchiliklarni yaratadi, masalan, barchada kompyuter tizimlari mavjud emas, bunday dasturlarni bepul topishni deyarli iloji ham yo'q, dasturlardan istalgan joyda foydalanishning iloji yo'q, dasturga yaratuvchilar tomonidan yangilanishlar kiritilsa albatta foydalanuvchilar dasturni qayta yuklashlari zarur bo'ladi va dasturlar internet tarmog'isiz ishlasa uning malumotlar bazasi katta hajmni egallaydi bu esa o'z navbatida foydalanuvchiga noqulaylik yaratadi.

Yuqori sinf o'quvchilari ta'lim mazmunining asosini tashkil qiluvchi darslik va undagi o'quv topshiriqlarini mustaqil bajarishga, nutqini o'stirishga diqqat qaratishi lozim.

Ta'lim mazmunining rivoji quyidagi omillar bilan bog'liq:

- o'quv darsliklari o'quvchini bilim olishga qiziqтира olishi;
 - nutqiy ko'nikmalarni hosil qilishga, og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishiga xizmat qilishi;
 - til sathlaridan unumli foydalanishi;
 - o'quv fanlari o'zaro integratsiyalash orqali o'qitish;
- dars jarayonida ko'proq amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirish.

Adabiyotlar:

1. Qodirov M., Ne'matov., Abduraimova., Sayfullayeva R., Mengliyev B. Ona tili: Umumta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik.-T.:2019. □107- б.
2. Ҳамраев Ғ.Ҳ. Умумий ўрта таълим тизимида фонетикага доир ўқув материалларининг методик таъминотини такомиллаштириш: пед. фан. док. (PhD) дисс. – Самарқанд: 2019. – 13 б.
3. <https://uz.denemetr.com/docs/768/index-94668-1.html>.